

Editorial: Horizontes que se ampliam

A consolidação de um periódico científico não ocorre em seu primeiro número, mas no compromisso contínuo com a qualidade, o rigor metodológico e a relevância dos debates que propõe. É com esse espírito que a Revista Horizontes Digitais (RHD) apresenta seu segundo número, reafirmando os princípios que orientaram sua criação e fortalecendo sua missão editorial.

Desde sua origem, a Horizontes Digitais se propôs a ser um espaço de circulação de conhecimento científico sério, acessível e comprometido com a ética acadêmica. Mantemos a defesa incondicional do acesso aberto, do processo criterioso de avaliação e da autonomia editorial, entendendo que esses pilares são essenciais para enfrentar os desafios contemporâneos da produção científica.

Este novo número reúne três artigos inéditos, que dialogam com temas atuais nas áreas de tecnologia, gestão e educação, além de uma entrevista com o professor Carlos Gustavo da MUST University, que amplia o debate ao trazer reflexões fundamentadas a partir da experiência e da trajetória intelectual do entrevistado. Trata-se de um conjunto de trabalhos que expressa não apenas diversidade temática, mas também maturidade acadêmica, reforçando o caráter interdisciplinar que orienta a revista — não como recurso ocasional, mas como princípio estruturante.

Seguimos atentos às transformações tecnológicas e sociais que impactam diretamente a produção de conhecimento. Em um cenário marcado pela aceleração informacional, pela popularização de ferramentas digitais e pela crescente pressão sobre a ciência, reafirmamos nosso compromisso com publicações que prezam pela consistência teórica, pela clareza metodológica e pela contribuição efetiva ao avanço científico.

Não poderia deixar de registrar meu agradecimento ao Professor Manoel Moraes, Editor-Chefe da Horizontes Digitais, cuja dedicação, visão e compromisso com a ciência foram fundamentais para a consolidação deste projeto. Sua postura colaborativa, aliada ao bom humor e à leveza, contribui para que projetos complexos se tornem simples e ágeis. Agradeço também ao Professor Daniel Cavalcante, parceiro incansável, cuja colaboração intelectual e operacional foi decisiva para que a revista seguisse avançando e se fortalecendo nesta edição.

Esperamos que este segundo número contribua para reflexões qualificadas, inspire novas pesquisas e fortaleça o diálogo entre pesquisadores, docentes, estudantes e profissionais interessados em compreender, de forma crítica e responsável, os fenômenos que atravessam o universo digital contemporâneo.

Saudações a todos os Leitores.

Prof. Me. Felipe Bastos

Editor-Adjunto RHD